

Título: INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO DA FASE LIPÍDICA EM NANODISPERSÕES PARA A VEICULAÇÃO TÓPICA DE CLOROALUMÍNIO FTALOCIANINA NA TERAPIA FOTODINÂMICA DO CÂNCER DE PELE

Mateus Rebouças Mazza¹, Alice Vitória Frota Reis², Ana Carolina Viana de Oliveira Lima², Josimar de Oliveira Eloy³, Raquel Petrilli Eloy³.

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, ³ - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: mateusmazza@alu.ufc.br

Introdução: O câncer de pele (CP) cresce cada vez mais em incidência. A Terapia Fotodinâmica (TFD) com cloroalumínio ftalocianina (AlClPc) é promissora, porém a hidrofobicidade e agregação limitam o uso tópico. Para superar essas barreiras surgem as nanodispersões, sendo a escolha da fase lipídica (FL) crucial.

Objetivos: Investigar o impacto de diferentes composições da FL nas propriedades físico-químicas e na penetração cutânea in vitro de nanodispersões carregadas com AlClPc.

Métodos: Desenvolveu-se duas nanodispersões (H e C) com fase aquosa (FA: poloxâmer 407 1,5%) a 80% e 70%, respectivamente. A fase lipídica (FL) teve óleo de oliva (15%), DSPE-PEG-2000, AlClPc e Phosal 50 SA (5% na H) ou 50 PG (15% na C). Após 70°C/10min, gotejou-se a FA na FL, nanodispersando em 24h. Avaliou-se penetração in vitro (células de Franz, 24h, pele suína). Via tape stripping e homogeneização, extraiu-se o fármaco do estrato córneo e epiderme/derme com DMSO, medindo por espectrofluorimetria.

Resultados: A análise por espalhamento de luz dinâmico (DLS) mostrou parâmetros adequados: a formulação H obteve tamanho de $257,13 \pm 6,84$ nm, índice de polidispersão (Pdl) de $0,340 \pm 0,04$, potencial zeta (PZ) de $-37,7$ mV e eficiência de encapsulação (EE%) de 64%. A formulação C apresentou tamanho de $250,23 \pm 19,88$ nm, Pdl $0,401 \pm 0,10$, PZ $-45,7$ mV e EE% 79%. Comparando a C sem fármaco ($134,86 \pm 0,61$ nm) com a que possui o ativo, houve expressivo aumento de tamanho. Isso se justifica pela maior proporção de Phosal 50 PG na composição, que afeta o arranjo estrutural lipídico na acomodação da molécula de AlClPc. A análise por difração de raio-X de baixo ângulo não indicou organização líquido-cristalina. A penetração cutânea revelou acúmulo do fármaco principalmente no estrato córneo, epiderme e derme, sem detecção no compartimento receptor.

Conclusão: As nanodispersões desenvolvidas demonstraram potencial como sistemas de liberação tópica de AlClPc, com alta EE% e favorecendo a retenção do fármaco nas camadas superficiais da pele, o que é desejável para o tratamento do CP. Esses achados indicam que a composição da fase lipídica desempenha papel relevante no desempenho dos sistemas, embora estudos adicionais sejam necessários. Agradeço ao CNPq (Processo n° 444288/2024-4 e Processo n° 171944/2025-9) pelo financiamento deste projeto.

Palavras-Chave: Terapia Fotodinâmica, Cloroalumínio ftalocianina, Nanodispersões lipídicas, Penetração cutânea.

REFERÊNCIAS

BORGES, M. H. P. et al. Chloro-aluminum phthalocyanine encapsulation into liquid crystalline nanodispersions enhance skin penetration and phototoxicity in skin cancer cells. *Journal of Drug Delivery Science and Technology*, v. 101, p. 106198, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jddst.2024.106198>.

PETRILLI, R. et al. Nanoparticles of lyotropic liquid crystals: a novel strategy for the topical delivery of a chlorin derivative for photodynamic therapy of skin cancer. *Current Nanoscience*, v. 9, n. 4, 2013. DOI: 10.2174/1573413711309040003.

PETRILLI, R. et al. Liquid crystalline nanodispersions functionalized with cell-penetrating peptides for topical delivery of short-interfering RNAs: a proposal for silencing a pro-inflammatory cytokine in cutaneous diseases. *J Biomed Nanotechnol.*, v. 12, n. 5, p. 1063-1075, maio 2016. DOI: 10.1166/jbn.2016.2211.

TREVIZAN, L. N. F. et al. Anti-EGFR liquid crystalline nanodispersions for docetaxel delivery: Formulation, characterization and cytotoxicity in cancer cells. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, v. 613, p. 126058, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.126058>.